

TA'LIMGA OID LEKSIK BIRLIKLAR**Ashurmatova Navro'za Bahrom qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 24/1guruh talabasi

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) dots. Mo'yidinov Qodirjon Abdurasulovich

ANNOTASIYA. Mamlakatimizda ta'lim tizimining barcha jabhalarida yangi bosqichga o'tish davridagi yuz berayotgan o'zgarishlar va zamonaviy islohotlar natijasida boshqa tarmoqlar ham yanada rivojlanib, takomillashib bormoqda. Bunday ekstralingvistik omillar ta'sirida ona tilimizda minglab yangi tushunchalar va leksik birliklarni paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Ushbu tushunchalarni ifodalash maqsadida minglab soha egalari chuqurroq izlanish olib borib, yangi leksik birliklarni tahlil qilib hujjatlarda aniq ishlatishga harakat qilishmoqda. Ushbu maqolada ta'lim tizimidagi yangi paydo bo'lgan va bo'layotgan leksik birliklar haqida so'z yuritildi.

KALIT SO'ZLAR: Ta'lim, leksik birliklar, rivojlanish, so'z boyligi, ekstralingvistik, globalashuv, baynalmilal, tajriba, reyting, ona tili, o'zlashgan so'zlar

ABSTRACT As a result of the changes and modern reforms taking place in all aspects of the education system in our country, other sectors are also developing and improving. Under the influence of such extralinguistic factors, thousands of new concepts and lexical units have emerged in our native language. In order to express these concepts, thousands of experts in the field are conducting in depth research, analyzing new lexical units and trying to use them accurately in documents. This article discusses the newly emerging and emerging lexical units in the education system.

KEYWORDS: Education, lexical units, development, vocabulary, extralinguistic, globalization, international, experience, rating, native language, acquired words

АННОТАЦИЯ В результате изменений и современных реформ, происходящих во всех аспектах системы образования нашей страны, развиваются и совершенствуются и другие её секторы. Под влиянием этих экстралингвистических факторов в нашем родном языке появились тысячи новых понятий и лексических единиц. Чтобы выразить эти понятия, тысячи специалистов в этой области проводят более глубокие исследования, анализируют новые лексические единицы и стараются использовать их

корректно в документах. В данной статье рассматриваются вновь появляющиеся и появляющиеся лексические единицы в системе образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Образование, лексические единицы, развитие, словарный запас, экстралингвистический, глобализация, международный, опыт, рейтинг, родной язык, усвоенные слова

Mamlakatimizda ta'lim tizimining barcha jabhalarida yangi bosqichga o'tish davridagi yuz berayotgan o'zgarishlar va zamonaviy islohotlar natijasida boshqa tarmoqlar ham yanada rivojlanib, takomillashib bormoqda. Bunday ekstralingvistik omillar ta'sirida ona tilimizda minglab yangi tushunchalar va leksik birliklarni paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Ushbu tushunchalarni ifodalash maqsadida minglab soha egalari chuqurroq izlanish olib borib, yangi leksik birliklarni tahlil qilib hujjatlarda aniq ishlatishga harakat qilishmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatga, shuningdek, O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasida "Ta'lim sifatini oshirish – Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir"- deya ta'kidlagan edi. Shubhasiz, umumta'lim, oliy ta'lim va barcha tegishli ta'lim sohasining sifatini oshirish mamlakatimizning kun tartibida turgan dolzarb masalalardan biridir. Zero, buning zamirida mamlakatni rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqishga qodir bo'lgan yetuk mutaxassislarni yetishtirish masalasi turibdi. Shu jihatdan, O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z Murojaatnomasida ta'limni "Yangi O'zbekiston uchun eng katta investitsiya" - deb ta'kidlagani chuqur strategik ahamiyatga ega va ushbu nutqdan o'ta muhim istiqbolli kelajak nazarda tutilgan. Ta'lim sohasida jahon ta'lim tajribalari bilan hamkorlik oqibatida tilimizda yangi leksikalar paydo bo'lmoqda. Shuni alohida qayd etish joizki, ta'lim-tarbiya sohasi bilan bog'liq o'ziga xos xususiyatlar hamda munosabatlar dastlabki yozma manbalarning paydo bo'lishidan boshlab to hozirgi kungacha ko'plab xorijlik va mahalliy olimlarning diqqatini o'ziga jalb qilgan va hozirgi kungacha qizg'in bahs-munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda. Tilshunos olimlardan G.I Jelezovskaya, C.B Yeremina, L.V Lisochenko, V.M Sergevnina, Ch Stivenson, N.Rashidova ta'limga oid leksik birliklarni ta'lim tizimlariga uzviy bog'lab, ularning paydo bo'lishi, turlarini turli tilli lug'atlarda berilishlarini o'rganishgan. Jahon ta'lim muassasalarining xizmatlar tizimida, ta'limda ish yuritish tilida, sohaga mansub kalit so'zlar va so'z birikmalarini ham uchratish mumkin. Ularning barchasi ta'lim sohasiga oid nutqiy kommunikatsiya jarayonida faol ishlatiladi. Bundan tashqari, maxsus ta'lim sohasida ish yuritish hujjatlarida va maxsus matnlarda o'z aksini topadi. Shu ma'noda aytish mumkinki, har bir tilda boshqa tillardan o'zlashgan so'zlar o'ziga

xos o'rin egallaydi. Til xalq taraqqiyotining ajralmas hamrohidir. Tildagi muhim o'zgarishlar "ichki" va "tashqi" ko'rsatkichlarning hosilasi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Davlatlararo integratsiya va globalizatsiya natijasida o'zbek tilining ta'lim sohasidagi yozma va og'zaki nutqga ko'plab ingliz tili leksik birliklari kirib keldi va ular bugungi kunda faol qo'llanilmoqda. Jumladan: certificate –sertifikat, licenselitsenziya, ya'ni, ruxsatnoma; tutor – tyutor, ya'ni, talabalarning guruh raxbari, muassasalarda bir necha guruhlarni nazorat qiladi; facilitator – fasilitator, ya'ni, muassasalarda o'quv jarayonidagi maxsus vosita hisoblanadi; authentic material – autentik materiallar (real hayotga bog'lab tayyorlangan matnlar), reyting, ball repetitor kabi so'zlar ingliz tilidan kirib kelgan va bugungi kunda faol qo'llanilmoqda. Ingliz tilidan o'zbek tili ta'lim sohasiga kirib kelgan ayrim leksik birliklarni tarjimasiz ham qo'llash mumkin. Biroq, ona tilimizda ularning muqobili bo'la turib ham ular ma'lum tushunchani aniq ifodalagan holatlarda ham chet tili leksik birliklarinitilga kiritaverish haqli e'tirozni keltirib chiqaradi. Masalan: curriculum vitae – shaxsiy ma'lumot; monitoring – nazorat qilish; context – matn; paragraph – xatboshi va h.Bunday leksik birliklar nega o'zbek tiliga kiritilib faol qo'llaniladi? Axir, ularning ma'nosini anglatadigan o'zbekcha so'zlar borku? – degan haqli e'tirozni keltirib chiqaradi. Bu savolga javob shuki, ingliz tilidan o'zlashgan ta'limga oid leksik birliklar ta'lim-tarbiya sohasida faoliyat olib boradigan xodimlar va mutaxassislar o'rtasida ko'proq foydalanilishi sababli, ularning nutqida deadline – dedlayn, method – metod, laboratory – laboratoriya, essay – esse, patent – patent, quote - kvota kabi leksik birlik mustahkam o'rin egallagan. O'z navbatida aytish lozimki, birinchi navbatda yangi leksik birliklarning paydo bo'lishiga asosiy sabab mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro diplomatik hamkorlik va kelishuvlar bo'lsa, ikkinchidan, qabul qiluvchi tilning kognitiv maydonida mos keluvchi tushuncha mavjud emasligi va unga mos nominativ so'z yo'qligi bilan izohlanadi. G.Paulning fikriga ko'ra, muayyan til qatlamiga yangi leksik birliklar faqatgina madaniy ta'sir ostida va mavhum bo'lmagan so'zlarni qo'llash orqali ekstralingvistik omillar ta'sirida kirib keladi. A.P. Mayorovning e'tirof etishicha, "xorijiy yangi so'zlar muloqot va tasvirlash imkoniyatlarini rivojlantirish va kengaytirish maqsadida, ya'ni tushunchalar hajmini kengaytirish, yangi tushunchalarning nominativ xususiyatlariga, ya'ni ta'rifi ga emas, uning funktsional-semantik xususiyatlariga, vazifaviy jihatdan nimani anglatishiga, shuningdek, qisqa va ixcham tarzda nomlash orqali muloqotni tinglovchiga yengillashtirish uchun kirib kelishiga e'tibor qaratisa maqsadga muvofiq bo'ladi" O'zbek tili ta'lim sohasi tizimida keng qo'llaniladigan leksik qatlamning asosiy qismi rus tili ta'siri ostida shakllangan.

Istiqlolgacha talaba va oliy ta'lim terminlari nisbatan kamroq qo'llanilgan. Ularning muqobili sifatida rus tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan student, stipendiya, kontrakt terminlari muloqotda faolroq edi. Leksik birliklar nafaqat og'zaki nutq orqali, balki ta'lim sohasi bo'yicha nashr etilayotgan darslik va o'quv qo'llanmalar, ilmiy-ommabop asarlar, turli lug'atlarga ham o'zlashib kirib kelmoqda. Ushbu birliklar lug'atlarda o'z ifodasini to'g'ri topishi, aksar leksik birliklar o'zbek tilining ichki qonuniyatlari asosida tushunchalarni aniq va ravon ifodalashi, mazkur jarayonning hozirgi zamon talab darajasida bo'lishini ta'minlash tilshunos olimlarning asosiy maqsadi bo'lib qolmoqda. Yurtimizda kuzatilgan pandemiya sharoitida ta'lim sohasida yana online, offline, akademik mobile, elektron blok kabi so'zlar paydo bo'ldi. Chunki o'sha paytlarda talabalar uyda masofaviy shaklda ta'limni davom ettirishgan, yuqoridagi terminlar aynan ana shu sharoit natijasida kirib kelgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va ba mintaqalararo tadqiqotlar instituti rasmiy sayti <https://isrs.uz/uz/ozbekiston-yangiliklari>
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 1-12-jild. – T: “O'zbekiston milliyensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 2006.
3. O'.Asqarova va boshqalar Pedagogikadan Izoli lug'at T: Navro'z 2016